

Generación de un Plan de Acción para reducir la rotación de personal

L. Fuentes Rosas^{1*}, L. Rojas Mora¹, L. Vázquez Tzitzihua¹,
¹División de Estudios de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto
Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Av. Veracruz s/n, Esq. Calle Héroes de Puebla, Col.
Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Veracruz, México
[*liliana.fuentes@itsfb.edu.mx](mailto:liliana.fuentes@itsfb.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El siguiente trabajo contribuyó con la reducción de la rotación de personal de una empresa verticalizada, fabricante de envase de vidrio, ubicada en la Cuenca del Papaloapan, perteneciente a uno de los grupos más prestigiados a nivel mundial. Se analizaron los datos sobre rotación de personal de tres años (2016 a 2018) cuyo índice anual alcanzó hasta un 13.35% (86 colaboradores) contra el 5% (32 colaboradores) permitido por el grupo, por tal razón se consideró una necesidad encontrar las estrategias que ayudaran a mitigar el problema. Para tal objetivo se validó un instrumento de salida y con base en el análisis de datos se diseñó un Plan de Acción que fue implementado durante el año 2019, los resultados a fin de ese año mostraron un turnover del 4.19% (27 colaboradores) lo que evidencia que las acciones fueron pertinentes y se logró el objetivo planteado.

Palabras clave: rotación, validación, plan

Abstract

The following work contributed to the reduction of staff turnover of a verticalized company, a glass container manufacturer, located in La Cuenca del Papaloapan, belonging to the one of the most prestigious groups in the word. The data on staff turnover for three years (2016 to 2018) were analyzed, the annual rate of which reached up to 13.35% (86 employees) against the 5% (32 employees) allowed by the group, for this reason was considered a need to find strategies that help mitigate the problem. For this purpose, an output instrument was validated and based on the data analysis an Action Plan was designed that was implemented during 2019, the results at the end of that year showed a turnover of 4.19% (27 employees) which shows the actions were pertinent and the objective set was achieved.

Key words: rotation, validation, plan

Introducción

Dentro de los muchos cambios que provocó el advenimiento de la Revolución Industrial sobresale el de convertir a la producción en uno de los principales focos de atención en la búsqueda del incremento de la riqueza y satisfacción de necesidades [1]. La satisfacción de necesidades no solo se limita a los clientes externos, también es menester de una buena organización ver por sus clientes internos: sus colaboradores. Otro de los legados fue el concepto de relaciones industriales, cuyo propósito fue, y sigue siendo, el mediador entre la parte patronal y el trabajador [2].

Tener colaboradores comprometidos, es sin duda, uno de los mayores desafíos de las organizaciones, pues significa tener bien alineados los intereses de los trabajadores con los de la empresa, sin embargo uno de los problemas cuya frecuencia es recurrente en las organizaciones es la inestabilidad laboral, que trae consigo consecuencias negativas y máxime cuando cubrir el puesto de trabajo se convierte en una actividad difícil [3].

La rotación laboral es ocasionada muy a menudo por la desmotivación y la insatisfacción laborales [3] [4]. Cuando un colaborador deja a la organización enciende un foco que evidencia una ineficiente gestión del capital humano [4]. Algunas causas más, asociadas con la rotación, tienen que ver con bajo sueldo, definición incorrecta del puesto, asignación de metas muy elevadas, ausencia de liderazgo, lejanía del hogar, entre otras.

La rotación de personal (Turnover-TO), es un factor que tiene un gran impacto en la economía de las organizaciones, pero también atenta contra la productividad si es que no se ocupa el puesto vacante. Cuando el trabajador, se desvincula de la organización además de que se resiente la pérdida del capital humano, hay otras pérdidas económicas y se generan gastos por la búsqueda de quien ocupe el lugar de ese ex colaborador, los gastos son aún mayores cuando el trabajador es un elemento sumamente valioso para la empresa, sea esto consecuencia de un desempeño sobresaliente y de tener planes para su crecimiento y ascenso.

Evitar el TO es una tarea constante en las organizaciones, varios estudiosos al respecto coinciden en que disminuirlo implica acciones de integración, comunicación efectiva, contratación de personal adecuado, definición de planes de crecimiento, establecimiento de políticas a favor de la permanencia, mantenimiento de un balance entre salario y beneficios de compensación.

La organización, objeto del presente estudio, trabaja bajo el modelo Voyager Plant Optimization (VPO) [5] que significa un modo de operar como resultado de haber conjuntado las mejores maneras de hacer las cosas y asegurar que todos las hagan igual, esto permite medir constantemente el proceso, las variables y los resultados para enfocarse en la prevención. El VPO establece un modelo de gestión análogo a una casa en donde los pilares representa a la seguridad, calidad, medio ambiente, mantenimiento, logística, gestión y gente, tal como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Casa VPO. Fuente: Manual Hand Book ABInBev

Cada pilar está estructurado en una pirámide con tres capas: 1) fundamentales, 2) gestionar para mantener y 3) gestionar para mejorar. Las capas contiene bloques. Los bloques de fundamentales son los procesos básicos que deben existir para permitir la ejecución de todos los métodos del pilar. Gestionar para mantener ayuda a los equipos a manejar la rutina y conservar los procesos y resultados. Los bloques de gestionar para mejorar ayudan a los equipos a alcanzar los objetivos y a optimizar continuamente los resultados usando herramientas y metodologías pertinentes.

En el caso del pilar de Gente está dividido en ocho bloques (ver figura 2), cada bloque representa procesos y procedimientos específicos. Todos estos procesos están estrechamente relacionados y conectados entre sí. Uno de los bloques más crítico es Gestión de la rotación (Turnover-TO).

En TO se analizan las renuncias voluntarias, principalmente, por ser una fuente valiosa que indica lo que no tiene a gusto al personal. Este análisis contempla la evaluación del ex colaborador, con los jefes directos, las compensaciones, programas de inclusión, instalaciones, entre otros puntos. Toda

esta información es de suma importancia para otro bloque: clima y compromiso (Engagement). En el bloque de clima y compromiso el principal objetivo es la retención de los colaboradores. Si el índice de rotación tiene un aumento impacta directamente a todas las actividades de clima y compromiso.

Figura 2. Bloques del pilar Gente en las tres capas. Fuente: Elaboración propia a partir del Manual Hand Book ABInBev

Para una gestión de retención efectiva, se debe tener una comprensión detallada de la rotación en la organización. La compañía tiene la siguiente clasificación de rotación:

- Rotación voluntaria, que es originada por el colaborador
- Rotación involuntaria, que es originada por la organización, a menudo, debido a un bajo desempeño o reestructuración organizativa.
- Rotación lamentable (regrettable turnover), es cuando los colaboradores que, si deciden salir voluntariamente, se tendría un mayor impacto/daño para la compañía debido a que tienen un gran rendimiento y/o un gran potencial y resultará difícil contratar o promover a alguien con el mismo nivel.

El alcance del Indicador clave de desempeño (KPI) de rotación incluye a todos los colaboradores de planta. Excluye a los colaboradores con una fecha de salida definida previamente (contratistas y/o trabajadores temporales), a colaboradores que se van por jubilación y los que fallecen.

Metodología

Para la realización del presente trabajo se siguieron estos pasos:

Recopilación de datos de entrevistas de salida de ex colaboradores del 2016 a 2018 y cálculo del índice de rotación de personal (IRP)

Se obtuvieron los datos de las rotaciones de personal desde el año 2016 a 2018, teniendo los resultados mostrados en la Tabla 1, junto con el cálculo del índice de Rotación de Personal (indica la salud y el bienestar total del equipo) [6]. Es importante mencionar que la empresa mantiene 644 trabajadores en promedio de manera anual.

$$IRP = \frac{N^{\circ} \text{ de empleados que renunciaron}}{N^{\circ} \text{ Promedio de empleados durante el mismo periodo específico}} \times 100$$

Tabla 1. Datos de rotación del 2016 al 2018

Año	Rotación total	Rotación en personal Sindicalizado	Rotación en personal de Confianza	Rotación voluntaria	Rotación involuntaria	Índice de Rotación de Personal
2016	69	44	25	28	41	10.7%
2017	86	37	49	32	54	13.3%
2018	47	22	25	20	27	7.3%

Se obtuvieron datos de las rotaciones por departamento, mismos que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Datos de rotación por departamento

Departamento	2016	2017	2018
Decorado	27	32	11
Mantenimiento	15	16	16
Logística	8	11	5
Calidad	6	7	4
Formado	4	7	5
Gente y Gestión	5	5	4
Fundición	1	2	0
Gerencia General	1	2	0
Seguridad	2	2	2
Finanzas	0	1	0
Medio ambiente	0	1	0
TOTAL	69	86	47

Como puede observarse en el historial de estos tres años, los tres departamentos con mayor rotación son Decorado, Mantenimiento y Logística.

Validación de contenido del instrumento de recolección

En la organización, cada vez que un colaborador abandona la compañía, se le solicita responder una entrevista de salida, el propósito es recopilar comentarios sobre su experiencia, que servirá para definir acciones de mejora en las operaciones y relaciones con los colaboradores y evitar en el futuro la rotación. La entrevista de salida solamente se aplica a las renuncias voluntarias.

La entrevista de salida contiene 39 preguntas divididas en tres partes. La primera hace referencia a las principales razones de la separación; la segunda parte es respecto a la trayectoria del colaborador, como crecimientos laterales, responsabilidades, paquete de compensaciones entre otras y la tercera parte son preguntas generales en las que el ex colaborador destaca cuáles fueron las razones por las que se sintió atraído hacia la compañía, califica el liderazgo en la empresa y le da la opción de compartir sus ideas sobre lo que podría mejorarse.

Dado que la entrevista de salida se considera un instrumento de contenido psicológico, para la validación de la misma se siguió la modificación propuesta por Tristán [7] al Modelo de Lawshe [8], que consiste en los siguientes pasos:

- Convocar a un panel de validez de contenido integrado por especialistas o expertos.
- Someter al escrutinio de los especialistas los ítems de un cuestionario.
- Contabilizar el total de casos clasificados por los panelistas como "esencial".
- Determinar la Razón de Validez de Contenido (Content Validity Ratio, CVR).

$$CVR = \frac{n_e}{N}$$

Donde:

ne= número de panelistas que tienen acuerdo en la categoría “esencial”

N= Número total de panelistas

- Considerar como aceptables los ítems cuyo CVR sea superior o igual a 0.5823.
- Determinar el Índice de Validez de Contenido (Content Validity Index, CVI) como promedio de los CVR de todos los ítems del cuestionario. El CVI se debe interpretar como la concordancia entre la capacidad (habilidad, competencia, conocimiento, etc.) solicitada en un dominio específico y el desempeño solicitado en la prueba que trata de medir dicho dominio.

$$CVI = \frac{\sum_{i=1}^M CVR_i}{M}$$

CVR_i = Razón de Validez de Contenido de los ítems aceptables de acuerdo con el criterio de Lawshe.
M= Total de ítems aceptables de la prueba.

Se compartió el instrumento (entrevista de salida) a ocho expertos, todos ellos pertenecientes a empresas del grupo, cuatro de ellos de empresas nacionales y cuatro de empresas extranjeras. La característica de estos expertos es contar con al menos siete años en puesto de jefatura del área de recursos humanos (ahora llamada gente y gestión en el grupo). Cada uno de los expertos calificó las preguntas, colocando la nomenclatura siguiente: Esenciales (ES), Importantes, pero no esenciales (INS) y las Innecesarias (IS).

La tabla 3 muestra los resultados de la calificación de cada uno de los expertos, el resultado del cálculo del CVR y el veredicto de aceptación o no aceptación de la pregunta. Los datos CVR de la tabla muestran que, de 39 preguntas iniciales se quedaron 22.

Tabla 3. Calificación de los expertos

Ítem	Exp 1	Exp 2	Exp 3	Exp 4	Exp 5	Exp 6	Exp 7	Exp 8	ES	CVR	Veredicto
Datos Personales	ES	8	1	Aceptado							
Información Adicional	ES	8	1	Aceptado							
Concepto de baja	ES	8	1	Aceptado							
Razón	ES	8	1	Aceptado							
Crecimiento profesional	ES	8	1	Aceptado							
Movimientos laterales	INS	INS	INS	IS	INS	ES	INS	INS	1	0.125	No aceptado
Plan de carrera	INS	ES	INS	INS	INS	INS	INS	ES	2	0.25	No aceptado
Paquete de beneficios	INS	IS	INS	INS	INS	ES	INS	INS	1	0.125	No aceptado
Carga laboral y responsabilidades	IS	INS	INS	INS	ES	ES	ES	INS	3	0.375	No aceptado
Comunicación sobre beneficios	INS	IS	INS	ES	INS	INS	INS	ES	2	0.25	No aceptado
Satisfacción con los beneficios	ES	ES	ES	ES	ES	ES	INS	INS	6	0.75	Aceptado
Compensación mensual	INS	ES	ES	INS	ES	ES	INS	INS	4	0.5	No aceptado
Capacitación	ES	INS	ES	ES	INS	INS	ES	INS	4	0.5	No aceptado
Modalidades de capacitación	ES	INS	INS	INS	INS	ES	ES	ES	4	0.5	No aceptado

Plan de capacitación anual	ES	INS	ES	INS	ES	ES	INS	INS	4	0.5	No aceptado
Liderazgo del jefe	INS	0	0	No aceptado							
Información de la compañía	INS	INS	INS	ES	INS	ES	INS	INS	2	0.25	No aceptado
Interacción con líderes	ES	IS	INS	IS	ES	ES	ES	ES	5	0.625	Aceptado
Información por jefe	ES	8	1	Aceptado							
Escucha del jefe	INS	INS	INS	ES	ES	ES	INS	INS	3	0.375	No aceptado
Retroalimentación del jefe	INS	INS	ES	ES	ES	ES	INS	INS	4	0.5	No aceptado
Reconocimiento por parte del jefe	ES	8	1	Aceptado							
Apoyo del jefe	ES	ES	ES	INS	INS	ES	ES	ES	6	0.75	Aceptado
Equilibrio entre trabajo y persona	ES	8	1	Aceptado							
Jornadas de trabajo	INS	INS	ES	INS	ES	INS	INS	INS	2	0.25	No aceptado
Vacaciones	ES	ES	ES	INS	INS	INS	INS	ES	4	0.5	No aceptado
Horas extra	ES	ES	ES	ES	INS	INS	INS	IS	4	0.5	No aceptado
Inducción global	INS	IS	ES	IS	INS	INS	INS	IS	1	0.125	No aceptado
Inducción del puesto	ES	8	1	Aceptado							
Atención del jefe en el primer mes	INS	ES	INS	INS	ES	ES	ES	INS	4	0.5	No aceptado
Material de trabajo	INS	ES	ES	ES	ES	ES	INS	INS	5	0.625	Aceptado
Oferta de trabajo	ES	8	1	Aceptado							
Puntos favorables de la compañía	INS	ES	INS	INS	INS	ES	INS	INS	2	0.25	No aceptado
Atractivo de la compañía	INS	ES	INS	INS	INS	INS	INS	INS	1	0.125	No aceptado
Liderazgo general	ES	ES	ES	ES	INS	INS	ES	ES	6	0.75	Aceptado
Expectativa del trabajo	ES	8	1	Aceptado							
Empatía de la compañía	ES	8	1	Aceptado							
Nuevo empleo	ES	ES	ES	ES	ES	ES	INS	ES	7	0.875	Aceptado
Lo mejor de la compañía	ES	ES	ES	ES	INS	ES	ES	ES	7	0.875	Aceptado
Mejoras de la compañía	ES	8	1	Aceptado							
Sugerencias	INS	IS	INS	IS	IS	INS	INS	IS	0	0	No aceptado
Comentario entrevistador	ES	8	1	Aceptado							
Comentario de jefe	ES	8	1	Aceptado							

$$CVI = \frac{\sum_{i=1}^M CVRi}{M} = \frac{20.25}{22} = 0.9204$$

Creación e implementación del Plan de Acción (PDA)

En conjunto con los gerentes de área y el equipo de gente y gestión, y con base en la información de las entrevistas de salida y de los resultados de encuestas de clima y compromiso además apoyados en la literatura, se procedió a la elaboración de un Plan de Acción.

La información obtenida señala como puntos de atención:

- a. Servicio en el área de comedor
- b. Inducción a la compañía
- c. Adaptación al puesto
- d. Paquete de beneficios
- e. Infraestructura de algunas áreas
- f. Eventos de integración
- g. Liderazgo presencial de jefes

Dentro del PDA se enlistaron las actividades a realizar por los miembros del departamento referentes al bloque de Engagement (clima y compromiso) con la finalidad de tener un acercamiento con los colaboradores y que van de la mano con los puntos de atención identificados.

- Actividades de inclusión, principalmente al personal sindicalizado.
- Eventos sociales, dentro de la organización, con las familias de los colaboradores.
- Reconocimiento al personal por todos los logros y hazañas que alcancen dentro de sus áreas de trabajo.

Las acciones que integraron el PDA fueron 18, se muestran en la tabla 4 junto con el punto de atención a solventar; en el PDA se detallaron con fecha, responsables, estatus de seguimiento y comentarios:

Tabla 4. Acciones que integraron el PDA 2019

Acción	Punto de atención a solventar
Realizar cambio de proveedor de alimentos en el comedor	a
Dar seguimiento a menú de comedor	a
Identificar posibles candidatos con probabilidad de rotación	c
Retroalimentar al personal en temas de alcoholismo	b
Dar seguimiento semanal a los nuevos ingresos	c
Realizar censo de escolaridad entre colaboradores	b
Realizar recorrido semanal de servicios generales	e
Solicitar tallas de uniformes de todo el personal para primera entrega de uniformes	d
Ofrecer cursos sobre compensaciones y beneficios	b, d
Planear evento guadalupano	f
Realizar evento de otorgamiento de planta	b, f
Incluir a las familias de los colaboradores en los eventos internos	f
Reconocer al personal en el tablero de Supply mensualmente por pilar y por área respectivamente con sus jefes inmediatos	b, g
Realizar pedido de camisa y mochila para los reconocimientos de fin de año en servicio	b, d
Confirmar entrega de reconocimientos	b, d
Platicar con los colaboradores en cambio de turno	g, c
Dar seguimiento a la rutina de hablar con un colaborador de planta	g, c
Organizar cena para los trabajadores en turno el día 24 de diciembre	f

Resultados y discusión

Una vez gestado, diseñado e implementado el PDA se procedió a darle el seguimiento correspondiente durante el año 2019. Los resultados al final de año con referencia a TO indican que se desvincularon 27 colaboradores, 20 sindicalizados y 7 de confianza, que al cálculo del índice correspondiente arroja un valor del 4.2%, por abajo del valor permitido por el grupo, logrando un decremento del 3.1 puntos porcentuales con respecto al 2018.

En cuanto a la rotación por departamento en Decorado se registraron 12 desvinculaciones, 7 en Mantenimiento, 5 en Formado y 3 en Calidad. El departamento de mantenimiento bajó su TO en poco menos del 50%, sin embargo, en Decorado y Formado el indicador no sufrió modificación favorable.

Trabajo a futuro

Es importante abrir una investigación referente a las causas que intervienen para que los departamentos de Decorado y Mantenimiento tengan los índices de rotación más altos, y también probar la eficiencia del PDA a través de cuestionamientos con el personal involucrado, además de darle el seguimiento correspondiente en conjunto con las encuestas de clima y compromiso. Interesante, será de igual manera, realizar el análisis de las 27 entrevistas de salida de los ex colaboradores para retroalimentación del PDA.

Conclusiones

Al finalizar la investigación se logró cumplir con el objetivo planeado, el índice de TO se colocó por debajo del valor permitido. Se identificó que el departamento de Decorado es el que tiene mayores incidencias en el TO.

Es importante recalcar, que con los datos recopilados se determinó que si las acciones de mejora logran incrementar el engagement la cantidad de TO en la empresa disminuirá considerablemente (comentario a reserva de probarse con un análisis de regresión dado que actualmente en la empresa se tienen solamente tres puntos, que, aunque parecen sustentar lo expuesto pudieran no ser suficientes).

Se recomienda, finalmente, no descuidar la parte relacionada con la inclusión del personal y demás acciones contempladas en el plan de acción.

Referencias

- [1] A. Piantini, M. Ledezma, y N. Rivera, "El impacto de la rotación de personal en las empresas constructoras del estado de Nuevo León," *Contexto Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León*, vol. 5, no. 5, pp. 83-91, 2011.
- [2] F. Jiménez e I. Mariño, "Investigación y análisis de la rotación de talento humano en las cadenas de comidas rápidas y su impacto en la productividad laboral," *Dominio de las Ciencias*, vol. 4, no. 3, pp. 449-465, 2018.
- [3] Y. Hernández, G. Hernández, y A. Mendieta, "Modelo de rotación de personal y prácticas organizacionales," *Historia y Comunicación Social*, vol. 18, no. Especial, pp. 837-863, 2013.
- [4] R. Flores, J. Abreu y M. Badii, "Factores que originan la rotación de personal en las empresas mexicanas," *International Journal of Good Conscience*, vol. 3, no. 1, pp. 65-99, 2008.
- [5] *Hand Book ABInBev*, ABInBev2008.
- [6] F. Arias, *Administración de Recursos Humanos*. México: Trillas, 1990.
- [7] A. Tristán, "Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo," *Avances en Medición*, no. 6, pp. 37-48, 2008.
- [8] C. Lawshe, "A quantitative approach to content validity," *Personnel Psychology*, vol. 28, no. 4, pp. 563-575, 1975.